

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

Dante nel Paradiso è davvero il poeta della grazia glorificante, di quella “*grazia che conduce a Dio, la quale trova la propria espressione simbolica nella luce suprema della visione di Dio e nel fuoco dell’Empireo*”, come sottolineato da Giovanni Getto nel suo saggio sul Paradiso del 1966.¹

Dante è il poeta che canta di quel luogo, il paradiso, dove i giusti godranno dopo la morte di una vita eterna e felice nella beatitudine della visione immediata di Dio.

In questo canto, Paradiso IX, Dante guarda al futuro ed anche qui sarà l’amore di una donna, Cunizza da Romano, a portare avanti il suo compito profetico di indirizzare l’umanità verso quel destino di felicità che da Dio le è stato assegnato.

Cunizza fa parte di quei personaggi femminili della Commedia di cui Dante aveva sentito parlare, e che magari aveva anche intravisto passeggiare per le strade di Firenze, prima di essere esiliato. Erano gentildonne di alto rango, di buona posizione sociale, spesso protagoniste di articolate vicende sentimentali e matrimoniali, qualcuna aveva subito una morte violenta per mano del coniuge o di parenti, come Pia de’ Tolomei.

Nobildonne dunque che per il loro ruolo sociale, o per il loro agire e spesso per la loro fine drammatica, avevano fatto molto parlare di sé. Tra cronaca rosa e cronaca nera diremmo oggi, queste storie ripescate dal passato, un passato spesso non troppo lontano a Dante, fra pettegolezzi e storie di potere Dante dà loro voce nella Commedia, attribuendo a tali donne valori esemplari e spesso anche peso politico, come vedremo per Cunizza.

Le donne di Dante sanno parlare, conoscono l’eloquenza, sono interlocutrici privilegiate per Dante che vuole parlare alle donne, ma non per omaggio cavalleresco, né per strategie di conquista. Nel suo sceglierle come interlocutrici privilegiate c’è l’obiettivo di affidare loro il compito di cambiare la società dalle sue fondamenta. La necessità di rivolgersi alle donne non è finalizzata a suscitare la loro semplice attenzione: per Dante esse sono per natura più sensibili e profonde e quindi più capaci di recepire il senso della sua poesia, che

¹ G. Getto, *Il canto XXVI del Paradiso*, Firenze, Le Monnier, 1966.

è poesia di rottura, di proposta di cambiamento nella direzione di uno ingentilimento generale della società.

La sensibilità, secondo Dante, è caratteristica fondamentale dell'animo femminile. La superiorità psicologica e morale riconosciuta da Dante alle donne le grava tuttavia di una pesante missione, ossia l'innalzamento e l'incivilimento dell'intera società. A partire da Dante, nell'immaginario europeo, è lo statuto generale della posizione femminile nella società che cambia radicalmente, sovvertendo il paradigma misogino antico.²

Ma chi era questa nobildonna di cui si parlava tanto a Firenze?

Cunizza da Romano è una beata che si presenta a Dante fra gli spiriti amanti nel cielo di Venere. Con Cunizza siamo in *Par. IX* 13-66. Questo canto sviluppa una serie di profezie in un crescendo di polemiche e di indignazione, che è caratteristica delle anime di questo cielo. Sono anime predisposte alla visione del futuro e sono particolarmente ricettive dunque alla ispirazione divina.

Ancora una volta, con Cunizza, Dante affida ad una donna il compito profetico di guidare l'umanità verso il destino di felicità che da Dio le è stato assegnato: un compito politico dunque, ossia quello di contestare le relazioni sessuali imposte dalla feroce società feudale e affermare un nuovo paradigma erotico-affettivo. Prima di Dante, era stata una donna, Maria di Francia (1145-1198), a parlare d'amore come normalità dell'atto sessuale e del desiderio femminile, giungendo a sdoganare l'adulterio. Gli amanti per Maria di Francia e dei suoi componimenti poetici non sono lussuriosi, fornicatori o adulteri, ma semplicemente *amantes*, secondo l'etimologia latina del termine, persone che si amano. Preferendo per gli amanti il nome di amici, Maria di Francia voleva ottenere per l'amore lo stesso statuto dell'amicizia, la quale non suscita le stesse manie di catalogazione e quindi di giudizio.

Cunizza fu l'ultimogenita di Ezzelino II, detto il Monaco, e di Adelaide dei conti di Mangona ed era la sorella di Ezzelino III da Romano, tiranno ghibellino della Marca Trevigiana, un territorio corrispondente all'attuale Veneto, esclusa Venezia, la cui corte si trovava nella città di Treviso. Stando alle cronache, Cunizza era nata probabilmente

² *Lectio magistralis* di Raffaele Pinto, *Dante e l'orizzonte utopico della modernità*, in *Studi Danteschi*, 2018, 83, pp.1-13.

intorno al 1198, nel Veneto, dalle parti di Treviso, e morì a Firenze nel 1279 alla veneranda età di 81 anni, sopravvivendo ai mariti, agli amanti, al padre e ai temibili fratelli.

Cunizza era famosa ai suoi tempi per la sua intensa e disordinata vita sentimentale: nel 1222, a 24 anni, sposò il signore di Verona Rizzardo di San Bonifacio. Alcuni mesi dopo venne rapita, per volere del fratello Ezzelino dal poeta Sordello da Goito e riportata a Treviso. Era una voce diffusa che in seguito avesse allacciato una relazione sentimentale con lo stesso Sordello.

Allontanato Sordello dalla corte trevigiana, e siamo negli anni 1227-28, Cunizza aveva stretto una avventurosa relazione sentimentale, relazione che l'aveva portata anche alla rottura dei rapporti con i fratelli, con un facoltoso giudice di Treviso, Enrico da Bonio, un uomo sposato, che anni dopo morì in uno scontro con i soldati di Ezzelino.

Cunizza in seguito si riappacificò con il fratello e convolò a nozze per la seconda volta con Naimerio dei Breganze, un signore di Vicenza. Sembra che si sposò anche una terza e forse quarta volta, ma al riguardo non abbiamo notizie certe.

Cosa certa invece è che, dopo la rovina dei fratelli da Romano (Ezzelino morì nel 1259, quando Cunizza aveva 61 anni, e Alberico fu assassinato con tutta la famiglia l'anno seguente, nel 1260), Cunizza si trasferì in Toscana presso i parenti della famiglia materna, i conti di Mangona, una città vicino Firenze, un ramo della famiglia Alberti, a loro volta conti di Prato. Attestata è dunque la presenza di Cunizza a Firenze, in casa del filosofo Cavalcante Cavalcanti, padre di Guido Cavalcanti, nel 1265 (anno in cui nasceva Dante) e nel castello degli Alberti di Cerbaia in Val Bisenzio nel 1279, anno della sua morte.

Dunque Cunizza morì quando Dante aveva 14 anni, un adolescente praticamente, ed è probabile che lui l'abbia intravista a Firenze. Sicuramente aveva sentito parlare di lei poiché era una donna che non passava inosservata in quanto nelle varie corti se ne parlava, e parlava, non poco.

Molti e discordanti erano i pareri su di lei: c'era chi la giudicava donna immorale e dissoluta, una prostituta praticamente, una donna di facili costumi, chi invece la definiva una dama ligia ai precetti dell'amor cortese, una donna che nella vecchiaia, trascorsa in Toscana, si sarebbe poi comportata in modo irreprensibile dedicandosi anche ad opere di misericordia. Luci ed ombre dunque su quella che fu una donna molto discussa.

Veniamo alla Cunizza della *Commedia* dantesca.

Probabilmente Dante era stato attratto dalla vita penitente della gentildonna in età avanzata e da quanto si raccontava sulla sua tardiva conversione. Dante colloca nella beatitudine, oltre i santi, venerati come tali dalla Chiesa, tutte quelle anime di cui si aveva testimonianza di una fine pia e di un pentimento sincero, sia per ampliare il tema della misericordia divina, sia per trattenere gli uomini dal giudicare in modo arbitrario sul tema della salvezza. Quando Dante incontra Cunizza in Paradiso, lei si presenta come una donna governata da Venere:

Cunizza fui chiamata, e qui refulgo
perché mi vinse il lume d'esta stella.

Par. IX 32-33.

Dunque proprio per questo eccesso di sensualità e di energia erotica, benché beata, il suo grado di beatitudine celeste, che in Paradiso è misurato dalla maggiore o minore vicinanza al seggio divino, non è del tutto pieno.

Aveva il fuoco dentro Cunizza. Adescava uomini e con ognuno di loro concludeva qualcosa. Eppure, è nel cielo di Venere che finisce, invece che nell'Inferno, *Inf. V 39*, “*i peccator carnali che la ragion sommettono al talento*”, come Cleopatra, Semiramide, Francesca.

Il personaggio dichiara apertamente l'influenza di Venere sul suo temperamento, ossia l'inclinazione alla passione amorosa che dominò la sua esistenza. Notevole è la somiglianza con il personaggio di Francesca da Rimini: per entrambe Dante utilizza la stessa espressione “*mi vinse*” per indicare la soggezione al desiderio sessuale (si veda *Inf. V 132*). Diversissima è però la considerazione di tale soggezione al desiderio: Francesca ne è amaramente contrita, mentre Cunizza la rivendica con orgoglio, “*refulgo*”, “*risplendo*”.

Cunizza è molto indulgente nei confronti della sua appassionata esistenza, il che può apparire strano al senso comune dei mortali. Può sembrare strano che nel Paradiso vengano giustificate o tollerate le sregolatezze sessuali ma la comprensione che Dante mostra sempre verso i peccati di tipo erotico (che si conferma in questo stesso canto per la presenza nel cielo di Venere della prostituta biblica Raab) urta severamente con la severità con cui l'etica cattolica da sempre giudica il desiderio erotico. Per Dante molto più serie e gravi delle problematiche dell'amore sensuale nell'esistenza dell'uomo sono le perversioni sociali e politiche del desiderio umano.

“*Ma lietamente a me medesima indulgo*” *Par. IX 34*, sottolinea Cunizza, suggerendo il suo compiacimento chiaramente narcisistico per la forte carica di seduzione che la caratterizza. In Paradiso appare anche la prostituta biblica Raab (*Par. IX 115-126*), prostituta della città di Gerico. Fu lei a favorire la prima conquista degli ebrei in Palestina, il che fu idealmente l’inizio delle crociate. Era meretrice prima di seguire il popolo di Israele. Professando la sua fede in Dio fu premiata dagli israeliti che risparmiarono a lei e ai suoi familiari la vita e i beni quando distrussero Gerico.

Tra le anime beate che Cristo redense, Raab fu la prima ad essere accolta in cielo quando Cristo liberò dal Limbo le anime dei patriarchi e “*si tranquilla*” *Par. IX 115*, appagata dalla visione beatifica, si gode serenamente le gioie del Paradiso.

La glorificazione di Raab è considerata una giusta testimonianza del trionfo di Cristo e della redenzione conseguita con la crocifissione. L’elogio di Raab rimanda al suo essere figura della Chiesa fedele a Cristo, accogliente e protettiva, in antitesi alla Meretrice apocalittica, figura della Chiesa corrotta.

Nello stesso canto incontriamo un altro personaggio, Folchetto di Marsiglia (indicato come Folco) il quale presenta se stesso e racconta la sua vita di trovatore in giovinezza, e poi di vescovo di Marsiglia. Folchetto nacque nella seconda metà del secolo XII e morì nel 1231. Fu amante focoso di numerose donne, poi abate di Torronet nel 1201 e infine entrò nell’ordine dei cistercensi ed intraprese una brillante carriera ecclesiastica fino ad essere eletto, nel 1025, vescovo di Tolosa. Folchetto rimprovera il papa di badare troppo ai propri interessi temporali e la critica è aspra proprio perchè pronunciata da un vescovo.

A tutti e tre, peccatori prima di convertirsi all’amore di Dio, ossia a Cunizza da Romano, a Raab e a Folchetto di Marsiglia è affidato il forte messaggio politico che si impone in questo canto: la denuncia delle cause della corruzione del clero e della conseguente degenerazione della società. Dante sottolinea come la diffusione della ricchezza aveva corrotto i vertici della Chiesa e questi non avevano più protetto e guidato, ma divorato, il popolo loro affidato, avendo mutato il pastore in lupo (“*però che fatto ha lupo del pastore*” *Par. IX 132*). In effetti tutto il cielo di Venere, e i due canti che ad esso sono dedicati, l’VIII e il IX, descrivono e lamentano la decadenza della società italiana al tempo di Dante.

Cunizza denuncia l’ostilità dei guelfi di Padova al vicario imperiale Cangrande della Scala e Folchetto accusa la corte pontificia di essersi prostituita al fiorino, “*il maladetto fiore*” (*Par. IX 130*), il fiorino, la moneta coniata a Firenze, causa prima della corruzione della Chiesa che scatena la cupidigia, definita da San Paolo la radice di tutti i mali, e allontana

l'uomo dai veri valori di cui Cristo fu esempio, ossia l'umiltà e la povertà, e Dante accusa la Chiesa di aver abbandonato, per gli interessi materiali e temporali, la sua missione evangelica.

Dante è anche sferzante e pungente nei riguardi dei teologi (*Par. IX* 133-135) per quanto riguarda l'interesse che mostrano nello studio del diritto canonico (le Decretali, le norme di diritto canonico redatte in forma di lettere, epistole decretali appunto, che assumevano forza obbligatoria per tutti i fedeli), diritto canonico che è strumento di potere materiale e il poeta sottolinea il disinteresse dei teologi, invece, nei confronti del messaggio del Vangelo e degli scritti dei grandi padri della Chiesa. Dante sottolinea quanto il Vaticano era infangato da una corte papale simoniaca e corrotta.

Che personaggi così famosi per le loro vite condotte all'insegna dell'amore passionale e delle pulsioni erotiche appaiano qui, in questo canto del Paradiso, come portavoci della giustizia divina, si spiega attraverso la visione che aveva Dante secondo la quale l'amore è un'energia cosmica che, se ben orientata, guida l'umanità alla felicità. Nella prospettiva di Dante, l'amore e il denaro, che governano il mondo, sono fortemente antagonisti poiché il primo, l'amore, è positivo, il secondo è negativo e dunque tali principi guidano l'umanità verso il bene o verso il male. Nel paradiso dantesco c'è l'umanità intera, c'è la storia di persone concrete.

L'amore di Cunizza, la sua dirompente carica erotica, non sono un peccato ma sono qualcos'altro. Forse perchè ha vissuto così a lungo da avere il tempo di pentirsi delle sue trasgressioni. Non rimprovera a se stessa Cunizza i passati comportamenti, non sente il bisogno di pentirsene, come tutti i beati, gode di partecipare alla beatitudine divina indipendentemente dal grado della sua perfezione:

Ma lietamente a me medesima indulgo
la cagion di mia sorte, e non mi noia
Par. IX 34-35.

La Cunizza di Dante non parla né di se stessa, né dei tanti suoi amori ai quali in vita è stata legata, per affetto o per interesse, per periodi più o meno lunghi. Le uniche due volte in cui ci da informazioni sono quando ci dice di essere nata a Romano nella Marca Trevigiana e di essere sorella di Ezzelino:

In quella quella parte della terra prava
italica che siede tra Rialto
e le fontane di Brenta e di Piava
Par. IX 25-27.

Cunizza ci parla di politica attraverso le sue predizioni e non sorprende che sia una donna a farlo. Chi meglio di lei, unica esponente ancora in vita dei da Romano, la più famosa famiglia ghibellina del Veneto, avrebbe potuto appoggiare la causa di Cangrande della Scala, signore ghibellino di Verona, astro nascente del ghibellinismo in quella parte d'Italia?

Quel Cangrande della Scala definito dallo storico Giuseppe Portigliotti nel suo saggio *Condottieri* del 1935,³ “*Ardimentoso e instancabile Cangrande che i grandi condottieri annuncia, ma anche i grandi Signori italiani del Rinascimento, poiché agli artisti e poeti apre la sua Corte. Il Signore scaligero rimarrà eternamente vivo nella memoria degli italiani laddove già Dante ne ha inciso perenne il ricordo nel Paradiso*”. Il suo mecenatismo portò a Verona Giotto e sotto la sua signoria la città divenne uno dei centri più potenti ed influenti del Nord Italia. Mediante Cunizza Dante si schiera apertamente a sostegno di Cangrande. Cunizza dunque è una portavoce di Dante autore.

Non rinnega dunque i suoi molti amori Cunizza. Nelle note alla sua traduzione del *Paradiso* in *The Comedy of Dante Alighieri the Florentine, Cantica III Paradise* (pubblicato postumo da Barbara Reynolds nel 1962), Dorothy Leigh Sayers, poetessa, saggista e traduttrice britannica (1893-1957) celebra la capacità che Cunizza ha di perdonare se stessa come “*uno dei discorsi più gioiosi dell'intero Paradiso*”.

Cunizza accetta che altri possano vedere vergogna laddove lei trova pienezza, in una sorta di “monogamia seriale” dove ogni amore dura finché dura, dove ogni nuovo amore è una profanazione, un'offesa, un oltraggio dell'ultimo e allo stesso tempo ne è ossequio, ne è riconoscimento e se vogliamo tributo, così come evidenziato dalla saggista e scrittrice statunitense Leslie Jamison nel suo saggio *Cunizza in Paradise* del 2021.⁴

³ G. Portigliotti, *Condottieri*, Milano, Treves Editori, 1935, pp.27-45.

⁴ L. Jamison, *Cunizza in Paradise*, in *The Comedy of Women. Nine Women of Dante Alighieri's Divine Comedy*, Ravenna, Longo Editore, 2021.

“Cunizza”, prosegue Jamison, “è uno spirito azzurro sopra la scia di un azzurro più pallido, come un’ombra che passa sotto l’acqua: la sua fiamma trova refrigerio, il suo fuoco non rinuncia a se stesso, la sua forma è quella che ha bisogno che sia, i suoi contorni si spostano e fluttuano in un gioco di luci, in un batter d’occhio”.

Dante descrive le parole di Cunizza come grazia:

Onde la luce che m’era ancora nova,
del suo profondo, ond’ella pria cantava,
seguette come a cui di ben far giova,
Par. IX 22-24.

Atto di generosità perdonare se stessa, rivendicare i suoi molteplici amori come guadagno, e non perdita, innamorarsi di continuo in un modo diverso di vedere tutti quegli amori.

“Quell’amore che non spreca la sua bellezza solo perché è finito. Che può essere plurale, che molti amori possono esistere in una vita intera, che la loro molteplicità non li sminuisce né li falsifica, che un amore non ha bisogno di durare fino alla morte per diventare ciò che doveva essere.” scrive Jamison.

Anche prima di arrivare in Paradiso, Cunizza ha vissuto più a lungo di tutti i suoi uomini. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita liberando tutti i servi che erano stati al servizio della sua famiglia come veri e propri schiavi. La servitù a quel tempo designava una categoria numerosa ed eterogenea di dipendenti al servizio dei padroni. Era composta da servi e domestiche impiegati nell’agricoltura e nei lavori domestici, e comprendeva spesso anche bambini. L’importanza di quel valore assoluto della vita e dei valori che la vita stessa porta con sé.

Anche questo viene dal fuoco che aveva dentro. L’impulso di amare e di essere amata non aveva a che fare solo con le sue storie d’amore. Riguarda la grazia di riconoscere l’altro, sottolinea Jamison, riguarda il vedere l’umanità, la sua e quella degli altri, e il dire a se stessa e agli altri “*meritate di essere liberi*”.

Bibliografia

- R. Merlante, S. Prandi, *Dante Alighieri. La Divina Commedia*, Brescia, Editrice La Scuola, 2007.
- G. Inglese, *Dante Alighieri. Commedia. Paradiso*, Roma, Carocci Editore, 2016.
- D. Leigh Sayers, *The Comedy of Dante Alighieri the Florentine. Cantica III: Paradise*, New York, Penguin Books, 1962.
- M. Santagata, *Le Donne di Dante*, Bologna, il Mulino, 2021.
- L. Jamison, *Cunizza in Paradise*, in *The Comedy of Women. Nine Women of Dante Alighieri's Divine Comedy*, Ravenna, Longo Editore, 2021.
- G. Getto, *Il canto XXVI del Paradiso*, Parigi, Le Monnier, 1966.
- G. Portigliotti, *Condottieri*, Milano, Treves Editori, 1935.
- A. Lanza, *Cunizza, Folchetto, Raab (Canto IX del Paradiso)*, in *Dante eterodosso. Una diversa lettura della Commedia*, Bergamo, Moretti Honegger, 2004.
- R. Pinto, *Lectio magistralis Dante e l'orizzonte utopico della modernità*, in *Studi Danteschi*, 2018, 83, pp.1-13.